

La educación superior en la sociedad del conocimiento: un estudio de la universidad estatal de Bolívar

*Higher Education in the Knowledge Society: A Study of the State University
of Bolivar*

DOI.....

AUTORES: Francisco Moreno ^{1*}

Martin Valdiviezo ²

María Bonilla ³

Adriana Vaca ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: fmoreno@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 30 / 01 / 2024

Fecha de aceptación: 20 / 02 / 2024

RESUMEN

El estudio aborda el cambio de contexto en la Educación Superior en la sociedad del conocimiento. Este cambio exige la implementación de reformas, métodos, estrategias y el uso de otros recursos en el sistema educativo. El propósito de estas acciones es dar respuesta a los nuevos retos planteados en el modelo pedagógico, tanto de manera intrínseca como extrínseca en el proceso organizativo de las instituciones del sistema educativo. La idea esencial es sintetizar la necesidad de un nuevo paradigma educativo, pasando de un modelo basado en el conocimiento a otro sustentado en la formación integral de los individuos. Este enfoque presta especial atención al desarrollo de las habilidades metodológicas, que trascienden el mero proceso de enseñanza-aprendizaje. En la

¹ Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. fmoreno@ueb.edu.ec

² Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. fmoreno@ueb.edu.ec

³ Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. mabonilla@ueb.edu.ec

⁴

actualidad, se busca que las universidades sean capaces de adaptarse con rapidez y solvencia a los cambios que la sociedad exige. La universidad actual difiere significativamente de la de épocas pasadas, siendo una nueva institución que debe adoptar nuevos objetivos y acoger mecanismos flexibles de adaptación continua a dichos objetivos. Esta consideración ha permitido llevar a cabo una argumentación académica sobre los cambios y transformaciones que está experimentando la Educación Superior frente a los grandes desafíos de la sociedad del conocimiento. Para ello, se parte de un análisis de los modelos universitarios tradicionales en Europa, América del Norte, América Latina, en nuestro país y, particularmente, en la Universidad Estatal de Bolívar. Esto ha permitido identificar algunas alternativas ante los desafíos actuales con el propósito de servir a la sociedad, especialmente a la que denominamos "sociedad del conocimiento"..

Palabras clave: *Argumentación, Conocimiento, Educación, Sociedad, Universidad.*

ABSTRACT

The study addresses the change of context for Higher Education in the knowledge society and requires us to carry out reforms in the educational system with the purpose of responding to the new challenges posed in the pedagogical model in an intrinsic and extrinsic way in the organizational process of the institutions of the system, since the essential idea is to synthesize the need for a new educational paradigm from a model based on knowledge, to another based on the integral formation of individuals, devoting special attention to the development of methodological skills that extends far beyond a teaching-learning process and that today seeks that universities be able to respond quickly and solvency to the changes that society demands, since today's university is not the same as before, it is a new institution that must adopt new objectives and accommodate flexible mechanisms for continuous adaptation to those objectives, in such consideration n this has allowed an academic argumentation of the changes and transformations that Higher Education is undergoing in the face of the great challenges of the knowledge society, for which it is based on an analysis referring to traditional university models in Europe, North America, Latin America, in our country and particularly in the State University of Bolívar, which has allowed us to determine some alternatives regarding current challenges, with the

purpose of serving society, especially what we call knowledge.

Keywords: *Argumentation, Knowledge, Education, Society, University.*

INTRODUCCIÓN

Para la realización del presente trabajo de investigación se revisó, algunos modelos históricos de la educación superior, sin lugar a dudas los universitarios solemos estar muy orgullosos de la vieja y larga vida de las universidades, las que posiblemente se remontan a la Edad Media, sin embargo, las universidades, tal como hoy las conocemos, son mucho más recientes. Fue a principios del siglo XIX cuando tuvo lugar el gran cambio de la universidad medieval a la universidad moderna. En ese momento aparecieron tres modelos de universidades con organizaciones diferentes, que se corresponden con otras tantas respuestas a la sociedad emergente del siglo XIX. Esta sociedad se caracterizaba por dos hechos: en primer lugar, se trataba de una sociedad en la que adquiriría importancia como nuevo modelo de organización social el Estado-nación liberal; en segundo lugar, era la sociedad en la que se estaba produciendo el desarrollo industrial. Ante ese fenómeno común en Europa y en los nuevos Estados americanos, tratan de dar respuesta a las necesidades de una nueva era llamada industrial, por consiguiente, los países respondieron con diferentes modelos de organización de sus universidades.

Dichos modelos se pueden agrupar en tres tipos:

- El modelo alemán, también llamado humboldtiano, el mismo que se organizó mediante instituciones públicas, con profesores funcionarios y con el conocimiento científico como meta de la universidad. En ella, el objetivo era formar personas con amplios conocimientos, no necesariamente relacionadas con las demandas de la sociedad o del mercado laboral. La idea que sustentaba el modelo (heredado del idealismo alemán del siglo XVIII) era que una sociedad con personas formadas científicamente sería capaz de hacer avanzar al conjunto de la sociedad en sus facetas sociales, culturales y económicas. De hecho, fue así durante más de un siglo, y las universidades alemanas ayudaron a convertir al país en una potencia científica y económica (Gomez, 1988).

•El modelo francés, también llamado napoleónico, cuyo objetivo fundamental fue formar profesionales que necesitaba el Estado nación burocrática recién organizada por la Francia napoleónica. Convirtiendo a las universidades como parte de la administración del Estado para formar a los profesionales que ese mismo Estado necesitaba. Los profesores se harían funcionarios públicos, y las instituciones estarían al servicio del Estado más que al de la sociedad. El modelo, exportado a otros países del sur de Europa, tuvo éxito también para la consolidación de las estructuras del Estado liberal (Prelot, 1963) .

•El modelo anglosajón, al contrario de los dos anteriores, no convirtió en estatales a las universidades, manteniendo el status de instituciones privadas que todas las universidades europeas tenían hasta principios del siglo XIX, cuyo modelo se extendió a las universidades norteamericanas, el objetivo central fue la formación de los individuos, con la hipótesis de que personas bien formadas en un sentido amplio serían capaces de servir adecuadamente las necesidades de las nuevas empresas o las del propio Estado. Este modelo, como los otros, también tuvo éxito en los países en los que se aplicó, pero, a diferencia de los otros, resistió mejor el paso del tiempo y parece estar más adaptado al contexto actual.

En los últimos años la gran mayoría de las universidades en nuestro país han pasado a constituirse en una problemática propia no solo de la universidad sino de la sociedad en su conjunto, debido a las repercusiones que están recayendo en quienes precisan de un servicio público como la educación superior, por tal situación es necesario advertir que en la fase actual que caracteriza al capitalismo la globalización con su política neoliberal, la educación como todo servicio público ha pasado a ser una mercancía; y como tal está siendo sujeto a los vaivenes de la ley de oferta y la demanda mundial, regional y local, así, los países altamente desarrollados a través de sus centros financieros internacionales se han dado a la tarea de confeccionar políticas mundiales mercantiles para el manejo de este servicio, que; de derecho humano está pasando a ser un privilegio de quienes lo puedan adquirir, todo esto debido a la transformación que por estas razones y necesidades propias se están suscitando en la dinámica de su organización por verse atada al financiamiento por parte del Estado, la universidad pública del presente así como lo fue en el pasado, se ha visto en la imperiosa necesidad de cambiar su modelo de organización tanto en lo administrativo, académico, de gestión y vinculación, razón por lo cual se realizará un

análisis de la evolución y transformación de las universidades del sector público (Rashdal, 1987).

La universidad pública tiene sus orígenes en los siglos XI y XII, primero como comunidades de estudiantes que contrataban maestros para impartir formación básica y profesional (Universidad de Bolonia), y luego como comunidades de maestros (Universidad de París). Sin embargo, existen antecedentes en la cultura sumeria y en figuras como Platón, Aristóteles y la Biblioteca de Alejandría. (Rashdal, 1987)

El primer antecedente de regulación universitaria fue la carta de privilegios otorgada a estudiantes de Bolonia en 1155. A lo largo de la historia, las universidades enfrentaron crisis, como la instrumentalización política en el siglo XIII y su declinación en relevancia, especialmente durante los siglos XV y XVI, mostrando resistencia a la Reforma y la ciencia moderna.

El renacimiento universitario ocurrió en los siglos XVII y XIX, con modelos como la universidad napoleónica (refundación de la Universidad de París), la Universidad inspirada por Wilhelm Von Humboldt (Universidad de Berlín) y la Escuela Norteamericana.

El modelo educativo norteamericano ha tenido una gran influencia en la educación superior global debido a su estructura y características. Durante la época colonial, se establecieron colleges en Estados Unidos, inspirados en colleges británicos. A finales del siglo XVIII, estos colleges estaban dirigidos por un presidente (rector), una estructura que tenía raíces en las universidades de Oxford y Cambridge en Inglaterra (Cowley & Williams , 1991).

La Universidad de Pensilvania, en 1779, introdujo la departamentalización, siendo la primera universidad pública en Estados Unidos. La Universidad de Virginia, a principios del siglo XIX, adoptó elementos del modelo universitario alemán, como la elección de áreas de conocimiento por parte de los estudiantes y la libertad de enseñanza para los profesores (Bruce , 1920).

La Universidad de Harvard, en la década de 1850, implementó departamentos para supervisar cursos paralelos y se destacó por su sistema electivo, que permitía a los estudiantes elegir cursos de diferentes áreas. El rector Eliot institucionalizó el sistema electivo y promovió la integración de docencia e investigación (Cowley & Williams , 1991).

La organización académica en el sistema norteamericano se basa en departamentos, lo que ha permitido un gran desarrollo en la educación superior (Clark, 1986). El sistema electivo, originado en las universidades de Virginia y Harvard, da a los estudiantes la libertad de elegir cursos, aunque con algunas restricciones. También se ha implementado un sistema de créditos para medir el progreso de los estudiantes, a pesar de las diferencias entre el sistema electivo y el sistema de créditos, ambos admiten la fragmentación del conocimiento y la necesidad de flexibilidad en los currículos. Estos elementos han sido importantes para el desarrollo y fortaleza de la educación superior en Estados Unidos (Burm, 1973).

En los Estados Unidos, las universidades públicas dependen de los gobiernos estatales y reciben financiamiento principalmente de presupuestos estatales. Los consejos directivos, nombrados por los gobernadores, desempeñan un papel crucial en la administración de estas instituciones. Además, se destaca la estructura académica basada en departamentos y la implementación del sistema electivo (McGuin, 1993).

En el ámbito histórico, se mencionan las influencias de universidades españolas, como Salamanca y Alcalá de Henares, en la época colonial, que inspiraron las fundaciones universitarias en América. La Reforma de Córdoba en Argentina (1918) es destacada como un punto de partida para la modernización de la educación superior en América Latina, con énfasis en la autonomía universitaria y otros principios (Tunermann, 1999).

El modelo de universidad tradicional, basado en el sistema napoleónico, se caracteriza por su orientación profesionalizante y la separación de las universidades del Estado, aunque en muchos casos mantienen un carácter funcional y un gobierno burocrático. Esta orientación se enfoca en profesiones específicas, estables y con competencias claramente definidas, otorgando licencias para ejercerlas, se destaca la influencia estadounidense, la historia colonial, la importancia de la autonomía universitaria y el enfoque profesionalizante como elementos clave en la evolución de los modelos universitarios en América Latina (Sporn , 1996).

El mercado laboral para graduados universitarios se ha vuelto global, tanto en términos de empleo en otros países como en la participación en empresas transnacionales con operaciones globales. Esta globalización presenta desafíos para las universidades, que deben adaptarse a las nuevas necesidades de formación. La velocidad del cambio en el

conocimiento es otra característica crucial, reemplazando la estabilidad de las profesiones de la era industrial. La competencia entre instituciones de educación superior también se ha globalizado, con acuerdos como las rondas GATT promoviendo el libre intercambio educativo. La posibilidad de perder el privilegio nacional de expedir títulos es una preocupación para las universidades tradicionales (Deupree et al. 2002).

La sociedad del conocimiento enfatiza la importancia de la educación superior y las universidades. La aceleración de la innovación científica y tecnológica, la rápida transmisión de información, y la complejidad de los fenómenos definen este nuevo entorno. Las universidades no solo generan conocimiento, sino que también son centros de transmisión de ese conocimiento y tecnología. Sin embargo, la sociedad del conocimiento trae desafíos, como la brecha digital y preocupaciones sobre privacidad y seguridad (Mora, 2004).

El panorama de la educación superior está experimentando una transformación significativa. Las universidades, tradicionalmente dedicadas a formar elites, han evolucionado hacia un sistema de educación superior universal. Este cambio se refleja en tres aspectos: la expansión geográfica, permitiendo el acceso desde cualquier lugar; la temporalidad extendida, proporcionando formación a lo largo de toda la vida; y el acceso generalizado, donde una gran proporción de jóvenes finalizan la educación secundaria para ingresar a la educación superior (Meek et al. 1996).

La Educación superior se rige a un nuevo contexto exige una respuesta adecuada de las universidades, con metas claras: aumentar la competitividad y atractivo internacional, mejorar la empleabilidad de los graduados y fomentar la movilidad estudiantil y de graduados. Se necesita un enfoque educativo más centrado en el aprendizaje activo, donde los estudiantes sean agentes activos y flexibles, desarrollando competencias esenciales para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento (Monasta, 1997).

Los modelos organizativos de las universidades deben adaptarse a estas necesidades, siendo más ágiles, diferenciados y alineados con las demandas de la sociedad. Se requiere un equilibrio entre la formación de masas y la formación de elites científicas, y un enfoque más orientado a la calidad de la enseñanza, promoviendo la multidisciplinariedad y la intercomunicación de programas (CINDA, 2004).

Los procesos de evaluación también deben cambiar, pasando de una evaluación centrada en los procesos a una orientada a los resultados. El enfoque debe estar en evaluar si los objetivos de formación en competencias son alcanzados, lo que requerirá nuevos instrumentos evaluadores.

METODOLOGÍA

La presente investigación aborda la problemática presentada acerca del cambio de contexto para la Educación Superior en la sociedad del conocimiento. El enfoque empleado fue mixto, es decir, combina los métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas en un mismo estudio de investigación. Esta metodología busca aprovechar las fortalezas de ambos enfoques para abordar de manera más completa y profunda las preguntas de investigación y obtener una comprensión más sólida del fenómeno estudiado. En relación a esto Ortega (2019) argumenta “El proceso de investigación mixto implica una recolección, análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos que el investigador haya considerado necesarios para su estudio. El método representa un proceso sistemático, empírico y crítico de la investigación” (p.19), por consiguiente, este tipo de enfoque permite una mayor explicación de los resultados. Los datos cuantitativos pueden proporcionar información sobre la magnitud de un efecto, mientras que los datos cualitativos pueden ayudar a explicar por qué ocurre ese efecto además el enfoque mixto tiene un nivel de alcance descriptivo, tanto la modalidad de campo como la documental, centrándose en un diseño no experimental y transversal; los instrumentos fueron aplicados a 30 graduados de las diferentes carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas de la Universidad Estatal de Bolívar, la información procesada detecto que los conocimientos científicos adquiridos en la formación académica que oferta la Facultad, son insuficientes en diferentes áreas del conocimiento tales como idiomas, uso adecuado de las tecnologías y ciencias básicas constituyéndose en un problema detectado a dar solución mediante un proceso de capacitación del personal docente y compromiso de los estudiantes amparado esto en políticas claras y coherentes emitidas por las autoridades y personal docente de la institución

En la actualidad, la sociedad busca que la formación académica brinde a los profesionistas las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Existe una mayor demanda de habilidades y competencias específicas que permitan a las personas adaptarse a un entorno en constante cambio y contribuir de manera significativa a la sociedad, ya que, la sociedad busca una formación académica que promueva el pensamiento crítico y la resolución de problemas, además se valora la capacidad de analizar información, evaluar diferentes perspectivas y tomar decisiones fundamentadas. Los empleadores y la sociedad en general buscan profesionales capaces de enfrentar desafíos complejos y encontrar soluciones innovadoras.

Es importante señalar que con esto se espera que la formación académica fomente habilidades de comunicación efectiva. En un mundo cada vez más interconectado, la capacidad de expresar ideas de manera clara y persuasiva, tanto verbalmente como por escrito. En consecuencia, la sociedad busca individuos que puedan colaborar con otros, trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva en diversos entornos.

Por último, la sociedad busca una formación académica que sea flexible y esté orientada al aprendizaje continuo. En un mundo en constante evolución, es importante que los individuos adquieran habilidades de aprendizaje autónomo y capacidad de actualización constante. Se valora la disposición de los estudiantes a seguir aprendiendo a lo largo de su vida y a mantenerse actualizados en su campo de conocimiento. Así nos indica Drucker (2020) “El rol de las instituciones educativas consiste en coadyuvar al desarrollo de las naciones mediante la formación de capital humano, de personas con conocimientos, destrezas y habilidades para desempeñarse eficiente y eficazmente en el entorno donde se desempeña el educando” (p.2). En relación con lo anterior, se concuerda con la postura del autor puesto que en nuestro contexto la información de algún tema o campo científico abunda en cualquier medio, no obstante eso no significa que el individuo adquiera el aprendizaje significativo, es por ello que la educación superior se debe enfocar en conocimiento significativo que aporte en el desarrollo y productividad del entorno.

En resumen, la sociedad actual busca una formación académica que promueva el pensamiento crítico, habilidades de comunicación, competencias tecnológicas, conciencia social y responsabilidad cívica, así como la capacidad de aprendizaje continuo. Estas

características son valoradas tanto por los empleadores como por la sociedad en general, ya que permiten a los individuos enfrentar los desafíos actuales y futuros de manera exitosa y contribuir de manera significativa al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Como hipótesis nos planteamos las siguientes interrogantes:

- ¿Las competencias en innovación tecnológica son altamente valoradas por los nuevos trabajadores en su campo ocupacional?
- ¿El dominio de un segundo idioma, especialmente el inglés, es una habilidad altamente valiosa?
- ¿Un conocimiento sólido en matemáticas, física, química y biología puede abrir muchas puertas?

Nivel de la Investigación

La investigación fue exploratoria, se indagó en estudios bibliográficos a fin de examinar y caracterizar en forma teórica como ha ido evolucionando la academia en conjunto a la sociedad del conocimiento y como se las puede relacionar en la actualidad con base a los requerimientos laborales de las empresas públicas y privadas actuales. La investigación exploratoria ayuda a identificar problemas o áreas de interés que quizás no se habían considerado previamente. Al explorar un tema desde diferentes perspectivas, los investigadores pueden descubrir aspectos novedosos o cuestiones importantes que merecen un estudio más detenido. (Morales, 2020, p. 5).

Lo descriptivo fue el segundo nivel por el que paso la investigación debido a que se pudo especificar fortalezas y debilidades que se tiene en la educación superior con respecto a la sociedad del conocimiento específicamente en los profesionales graduados de las diferentes carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas de la Universidad Estatal de Bolívar detallando las debilidades en innovación tecnológica, uso de un segundo idioma y deficiencia en la formación de las ciencias básicas

Finalmente, el nivel relacional debido a que se analizó como el cambio de contexto para la Educación Superior en la sociedad del conocimiento ha fortalecido o debilitado el nivel de educación en la Facultad mediante la aplicación de un modelo estadístico que permitió comprobar la hipótesis planteada y redactar en forma correcta las conclusiones y recomendaciones.

•Diseño de la Investigación

Por las características de la investigación exploratoria se aplicó como técnica empírica de campo la encuesta y como instrumento el cuestionario identificándose las siguientes variables

Variable Independiente: Competencias de innovación tecnológica, comunicación adecuada mediante el uso de un segundo idioma y mejoramiento en la formación de ciencias básicas

Variable Dependiente: Lograr tener profesionales con mayor oportunidad laboral en el mercado

•Técnicas e Instrumentos

La técnica que se utilizó en este estudio fue la encuesta, lo que permitió estandarizar tanto las preguntas como las opciones de respuesta. Esta elección se basó en la búsqueda de eficiencia en el análisis de datos, un tiempo de aplicación reducido y un costo accesible. Según diversos autores, como Creswell (2014) y Dillman (2014), la encuesta es una herramienta efectiva para recopilar datos de manera sistemática y obtener información precisa sobre las opiniones y perspectivas de los participantes.

El cuestionario diseñado constaba de diez preguntas de selección múltiple, cada una abordando diferentes dimensiones y características del tema de la Educación Superior en la sociedad del conocimiento. Este enfoque metodológico se apoya en la recomendación de expertos en investigación como Fraenkel y Wallen (2009), quienes destacan la utilidad de las preguntas de selección múltiple para facilitar la recopilación y tabulación de datos, así como la comprobación de las hipótesis planteadas en el estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Es importante señalar que la encuesta realizada a los graduados de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Bolívar, permitió valorar las competencias que

eran requeridas en sus puestos de trabajo, así como en qué medida habían adquirido dichas competencias durante los estudios y el tiempo que llevaban trabajando, lo que permitió la valoración de dichos graduados referente a las competencias exigidas en sus puestos de trabajo identificándose los siguientes aspectos: capacidad de realizar el trabajo independientemente, resolver problemas, capacidad de comunicación oral, la de saber asumir responsabilidades, la de saber administrar el tiempo, la de saber planificar, así como las de tener iniciativa, adaptabilidad y lealtad, se aprecia con claridad, según las opiniones de los propios graduados, que los puestos laborales necesitan un conjunto de competencias que no son las que tradicionalmente preocupan, ni por tanto las que se enseñan en los sistemas tradicionales de educación superior, sobre todo en los modelos mayormente aplicados.

En la misma encuesta, se muestra las diferencias entre los valores exigidos y obtenidos de las competencias para resaltar las tendencias más relevantes que requiere un profesional de la educación, lo que nos permite apreciar el déficit en competencias de los graduados universitarios en lo relacionado con habilidades y actitudes, también se detecta que existe un exceso de competencias en conocimientos generales teóricos que no les posibilita mejorar su práctica, pero por fortuna se ha logrado identificar una habilidad tan importante como es la capacidad de adaptación que está bien asimilada por los graduados. La otra competencia en la que establece el trabajar independientemente, habilidad para resolver problemas, habilidad en comunicación oral, trabajar bajo presión, asumir responsabilidades, tomar decisiones trabajar en equipo administración del tiempo, firmeza, resolución, persistencia, exactitud, atención al detalle, planificación, coordinación, organización, iniciativa, adaptabilidad, involucrarse personalmente en el trabajo, lealtad, honestidad, habilidad en comunicación escrita, los graduados muestran deficiencias al igual que el dominio de idiomas extranjeros, por consiguiente ni el valor requerido ni el adquirido son muy altos, lo que demuestra una deficiencia en su proceso de formación, situación que nos lleva a comprometer nuestra actitud personal y profesional tanto de autoridades, personal docente y estudiantes en la que se busque la manera de mejorar el proceso de mediación pedagógica, caso contrario se obtendrá una regresión ordinaria, en la que la variable dependiente era lograr tener profesionales con mayor oportunidad laboral en el mercado.

Los resultados demuestran que los sistemas de educación superior deberán tratar de formar profesionales con actitudes y habilidades que actualmente demanda la sociedad.

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos a través del instrumento de la encuesta dirigida a los estudiantes de la facultad de las ciencias de la educación de la Universidad de Bolívar donde se obtiene:

Tabla 1:

Insuficiencias en la facultad

Carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas			
	V. IDIOMAS	V. TIC'S	V. Ciencias Básicas
Educación Intercultural Bilingüe	70%	60%	45%
Educación Inicial	60%	50%	50%
Pedagogía de las Ciencias Experimentales – Informática	80%	30%	60%
Educación Básica	70%	50%	55%
Pedagogía de la Matemática y La Física	80%	20%	60%
Pedagogía De Los Idiomas Nacionales Y Extranjeros	40%	60%	70%

Nota. Datos obtenidos a través del instrumento de la encuesta dirigida a egresados UEB

Interpretación:

En relación con la tabla y figura 1, la interpretación de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de instrumentos a 30 graduados de diversas carreras de la Facultad de

Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas de la Universidad Estatal de Bolívar revela una problemática significativa en relación con los conocimientos científicos adquiridos. Durante su formación académica. Específicamente, se identifican deficiencias en tres áreas clave del conocimiento: idiomas, uso adecuado de tecnologías y ciencias básicas. Este hallazgo subraya la necesidad de aprender de abordar estas deficiencias en la formación académica de los estudiantes, ya que estas áreas son fundamentales en el entorno educativo y laboral actual. Es así que la educación superior, especialmente en campos relacionados con las ciencias sociales y humanísticas, debe preparar a los graduados para enfrentar los desafíos interdisciplinarios de la sociedad actual. La falta de conocimientos en idiomas, tecnologías y ciencias básicas puede limitar su capacidad para abordar problemas complejos y cambiantes.

Escenario Lógico

Hipótesis Nula (H0): Si logramos cultivar competencias en innovación tecnológica, fomentar una comunicación efectiva en un segundo idioma y fortalecer la base en ciencias básicas en nuestros estudiantes, es probable que aumenten las oportunidades laborales para los futuros profesionales en el mercado.

Hipótesis Alternativa (H1): Si logramos desarrollar competencias de innovación tecnológica, promover una comunicación efectiva en un segundo idioma y fortalecer la formación en ciencias básicas en nuestros educandos, es plausible que se traduzca en una mayor oportunidad laboral para los futuros profesionales en el mercado

Escenario Matemático

Hipótesis Nula H0: Si X^2 calculado es mayor a X^2 tabular a un nivel de significancia de 0,05 se acepta que no existe relación entre las variables es decir son independientes.

Hipótesis Alternativa H1: Si X^2 calculado es menor a X^2 tabular a un nivel de significancia de 0,05 se acepta que existe relación entre las variables es decir son dependientes entre sí.

Escenario Estadístico Descriptivo

Se empezó por determinar un nivel de significancia en un 5% debido a que es el porcentaje más común cuando se realiza investigaciones que tienen aspectos educativos, luego se estableció como estadístico de prueba el Chi Cuadrado porque no existe parámetro alguno pudiendo medir el comportamiento y la existencia o no de una relación entre las variables

del estudio investigativo tanto en forma cuantitativa como en cualitativa, además se determina un 100% del nivel de confiabilidad.

Lo que permite rechazar la hipótesis nula H_0 y se acepta la hipótesis alternativa H_1 Si logramos desarrollar en nuestros educandos competencias de innovación tecnológica, comunicación adecuada mediante el uso de un segundo idioma y mejoramiento en la formación de ciencias básicas, ¿se logrará tener profesionales con mayor oportunidad laboral en el mercado,

CONCLUSIONES

•Al finalizar esta revisión de las instancias históricas que dieron origen no solo a la Universidad Pública como tal, sino al surgimiento de modelos clásicos y a su impacto en la Universidad Pública Latinoamericana es interesante resaltar la relación que cada modelo guarda con su contexto histórico social reiterando que el predominio de uno y otro ha tenido sin duda estrecha vinculación con los países hegemónicos en turno.

•Para el caso de la Universidad Pública Latinoamericana es preciso agregar que además de ser una confección multimodal (es decir, poseer características de todos los modelos revisados), el desplazamiento de un modelo por otro ha obedecido también a los cambios y requerimientos del Estado, para moldear un tipo de sociedad sometida a las ideologías y tecnologías dominantes. Lo notable también es que todas estas transformaciones que a nivel institucional se le conoce como 'Reformas', la mayoría se han impuesto sin tomar en cuenta el contexto de nuestros países: historia, desarrollo social, o vidas de desarrollo; de donde puede decirse que casi siempre, para estas "Reformas" hemos recurrido al "préstamo cultural", más que a necesidades orgánicas, tal como los sostiene Tünnermann.

•En este sentido, los cambios fundamentales que están imponiendo a la educación una nueva fisonomía identificada con el modelo norteamericano, que se sitúan en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que va del presente, emanan ahora de un Estado Imperial (Estados Unidos de América) de organismos financieros internacionales cuyos objetivos están lejos de ser académicos y culturales para propiciar el desarrollo de nuestra Región. La preocupación de peso es económica-financiera.

•El cambio de contexto para la educación superior (sociedad global, sociedad del conocimiento, universalidad, etc.) exige realizar cambios en el sistema educativo superior para dar respuesta a los nuevos retos planteados. Los cambios que hay que realizar son de dos tipos: intrínsecos (del modelo pedagógico) y extrínsecos (del modelo organizativo de las instituciones):

•La idea esencial del cambio intrínseco se puede sintetizar en la necesidad de cambiar el paradigma educativo desde un modelo basado casi con exclusividad en el conocimiento, a otro sustentado en la formación integral de los individuos. Es necesario que los sistemas de educación superior dediquen una atención especial al desarrollo de las habilidades metodológicas (en esencia, los viejos principios de «saber leer», «saber hablar y escribir», «saber pensar» y «saber seguir aprendiendo autónomamente»), de las sociales y participativas (aprender a relacionarse y a entender el mundo del trabajo), y también a desarrollar los conocimientos de carácter práctico que faciliten la aplicación de los conocimientos teóricos.

•El cambio extrínseco, es decir, el del modelo organizativo de las instituciones de educación superior, debe estar orientado al aumento de la flexibilidad del sistema en un sentido temporal (facilitando la formación a lo largo de la vida) y operativo (facilitando el paso del sistema educativo al mercado laboral, y entre programas dentro del sistema educativo).

•En esencia, el cambio se reduce a abrir las puertas a la sociedad y a escuchar lo que esta demanda de las universidades. Eso exige una actitud de servicio social de las instituciones, y, sobre todo, de cada uno de sus miembros, en especial de los docentes que han de aplicar estos cambios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bruce , P. (1920). *A History of The University of Virginia*. New York: The McMillan Company.

Burm, B. (1973). *The American Academic Credit System Conference on Future Structures of Post-Secondary Education* . Paris: OCDE.

CINDA. (2004). *Competencias de Egresados Universitarios*. Santiago.

- Clark, B. (1986). *The Academic Life* The Canration Foundation for the Advancenment of Teaching. New Yersey: Princeton .
- Cowley, W., & Williams , D. (1991). *International and Historical Roots oh American Higher Education* . Garland.
- Deupree, J., Johnson, M., & Lenn, M. (2002). *Forum of Trade in Educational Services: Conference Proceedings*. Washington : OCDE-US.
- Drucker, P. (2020). *A EDUCACIÓN EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO: ¿DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO O FORMACIÓN DE PERSONAS?* Recuperado el 2023, de Interciencia: <https://www.redalyc.org/journal/339/33953313001/html/>
- Gomez, G. (1988). *La Universidad a traves del Tiempo*. Mexico: UIA.
- McGuin, N. (1993). *La Forma de Gobierno en la Educación Superior en los Estados Unidos*. Mexico: UIA.
- Meek, L., Goedegebure, L., Kiviven , O., & Rinne, R. (1996). *The Mockers and Moked: Comparative Perspectives on Differentiation, Convergence and Diversity in Higher Education*. Pergamon.
- Monasta, A. (1997). *Higher Education as the Producer, Transmitter, and Broker of Knowledge as well as of Competence*. *Higher Education in Europe*, 293 - 302.
- Mora, J. (2004). *La necesidad del cambio educativo para la sociedad del conocimiento*. OEI.
- Morales, N. (2020). *Investigacion Exploratoria*. Recuperado el 2023, de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64537756/Investigaci%C3%B3n_Exploratoria-libre.pdf?1601263412=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DInvestigacion_Exploratoria_Tipos_Metodol.pdf&Expires=1695745363&Signature=cW3FIJnF0fTduuEjTdOCgDMLay~~5W
- Otero Ortega, A. (Julio de 2019). *ENFOQUES DE LA INVESTIGACION*. Recuperado el 2023, de UNIRIOJA: <https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-Otero-Ortega/publication/>

326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION/links/

5b6b7f9992851ca650526dfd/ENFOQUES-DE-INVESTIGACION.pdf

Prelot, M. (1963). *Instituciones Escolares y Transformaciones Sociales: sus relaciones desde hace 150 años en la enseñanza*. Mexico: Universidad de Guadalajara.

Rashdal, H. (1987). *The Universities of Europe in the Middle Ages*. Oxford University Press.

Sporn, B. (1996). *Managing University Culture: An Analysis of the Relationship Between Institutional Culture and Management Approaches*. *Higher Education*, 41-61.

Tunnermann, G. (1999). *Historia de las Universidades de América Latina*. Mexico: UDUAL.